

Análisis del nivel de reacción de empresas de la Comarca Lagunera ante una crisis sanitaria

E.R. Pineda Armendáriz^{1*}, F.A. Poblano Ojinaga², E.R. Poblano Ojinaga³, A.E. Poblano Ojinaga⁴,
F.G. Alday Luna⁵

^{1,2,5} Departamento I.I. I.T. La Laguna, ⁴ Departamento E.A. I.T. La Laguna
³DEPI, IT Cd. Juárez

*rosy.pineda5@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El propósito de este estudio es analizar la capacidad que las organizaciones de la región tienen de afrontar eventos inesperados y/o inevitables y de importancia que generan crisis y lograr recuperarse adaptándose a la "nueva normalidad". Este proyecto investiga factores que intervienen en crisis empresariales, tipos de respuesta y factores que afectan y limitan el desarrollo de las empresas de la comarca lagunera en su entorno. Fueron realizadas 69 encuestas a empresarios y personal administrativo. Se observan varios factores como perfil de capacidad interna, perfil de oportunidades y amenazas, identificación de escenarios de riesgo, nivel de exposición al riesgo y nivel de reacción de la organización ante una crisis, que marcan áreas de oportunidad para asegurar el futuro empresarial. Es importante para las empresas estar preparados con un plan de gestión de crisis que les permita elevar la velocidad de respuesta a las mismas, evitando el punto de no retorno.

Palabras clave: Crisis, Continuidad operativa, Velocidad de respuesta, Gestión de crisis.

Abstract

The purpose of this study is to analyze the capacity that organizations have to face unexpected and / or inevitable and important events that generate crises and to recover by adapting to the "new normal". This project investigates factors that intervene in business crises, types of response and factors that affect and limit the development of companies in the Lagunera region in their environment. 69 surveys were conducted with employers and administrative staff. Several elements are observed such as internal capacity profile, profile of opportunities and threats, Identification of risk scenarios, level of risk exposure and level of reaction of the organization to a crisis, which mark areas of opportunity to ensure the future of the business. It is important for companies to be prepared with a crisis management plan that allows them to increase the speed of response to them, avoiding the point of no return.

Key words: Crisis, Operational continuity, Speed of response, Crisis management.

Introducción

La crisis aplicada al entorno empresarial, se refiere a un acontecimiento que puede ocasionar resultados negativos. Sin embargo, hay empresas que, cuando realizan un buen manejo de la misma, logran convertirla en una oportunidad de mejora. Es considerada una situación que crea inestabilidad en la empresa, son tan repentinas, vulneran a la empresa, o en algunos casos la expone a peligro [1].

Existen varias definiciones de crisis, así como, tipos, categorías, clasificaciones y fases, y en cada una de ellas, algunos autores aportan un nuevo punto de vista, tal como se muestra en la tabla 1, en

el que se hace una comparación a partir de los aportes de Pearson y Mitroff (1993); Westphalen y Piñuel (1993); y, González (2008) [2].

Tabla 1. Tipos de crisis según sus categorías, clasificación y fases

Categorías	Clasificación	Fases
Niveles de afectados	Global; Internacional Nacional, Regional y Local	Nacimiento; desarrollo; madurez y declive
Posibilidades de intervención de la organización	Crisis evitables; Crisis no evitables; Crisis accidentales u operativa	Detección de señales; Preparación y prevención; Contención de daños; Recuperación y aprendizaje
Naturaleza y magnitud	Objetivos; Técnicos/Políticos; Exógenos/Endógenos	
Naturaleza de los acontecimientos		Preliminar; Aguda; Crónica; Postraumática

Elaboración propia, 2020, a partir de los aportes de Pearson y Mitroff (1993); Westphalen y Piñuel (1993); y, González (2008). <https://www.redalyc.org/journal/280/28069360008/html/>

El concepto de crisis, la Norma ISO:22301 lo define como: “una situación con un alto nivel de incertidumbre que afecta las actividades básicas y/o la credibilidad de la organización y requiere medidas urgentes”. Las crisis están generadas por todos aquellos eventos inesperados y/o inevitables de carácter catastrófico que pueden afectar a los activos críticos, la estructura financiera, las personas e incluso la reputación, poniendo en peligro la propia supervivencia de la compañía, y que, siendo verdaderas, no siempre suponen la activación de un plan de continuidad de negocio. [3].

La ISO 22301:2019 es la última versión de la norma internacional para sistemas de gestión de la continuidad de negocio y proporciona un marco de buenas prácticas para ayudar a las organizaciones a gestionar eficazmente el impacto de una interrupción en su funcionamiento. La capacidad de una empresa para gestionar eventos es fundamental para su supervivencia. La variedad de amenazas que pueden causar interrupciones comerciales es cada vez mayor. Desde ciberataques y pandemias globales hasta desastres naturales, una organización necesita un conjunto de herramientas para administrarse a sí misma en tiempos de incertidumbre. [4].

Un manual de crisis es la hoja de ruta clave para la gestión de la comunicación con metodología, rigor y profesionalidad, ya que contiene las indicaciones necesarias y procedimientos recomendados a seguir a la hora de enfrentarse a situaciones problemáticas, llamadas ‘de crisis’. Lo habitual es que las crisis aparezcan sin previo aviso y con escaso margen de maniobra para actuar [5]. Antes, durante y después de la pandemia las organizaciones en México y en el Mundo han tenido que sobrellevar una escalada de crisis económicas, sociales, emocionales acompañadas de la infodemia, que se fueron presentando paulatinamente y que la mayoría de las empresas no estaban preparadas para afrontar ya que el nivel de riesgo nunca fue considerado en su planeación estratégica. El primer paso es que la empresa sea consciente de los cambios acelerados del entorno y mantenga protocolos establecidos para atender contingencias, principalmente en lo que concierne a información y comunicación.

Metodología

La metodología es de tipo exploratorio cualitativo interpretativo. El diseño de la investigación fue de tipo no experimental, transversal, y descriptivo [6], porque se observan los fenómenos tal y como ocurren naturalmente, no se interviene en su proceso; y se realiza una recolección de datos en un solo corte en el tiempo, a través de una encuesta aplicada a las empresas socias de Canacintra, Gómez Palacio, con el propósito de estudiar varios factores que intervienen durante una crisis y que generan diversos eventos de carácter económico, social, salud física y emocional y el factor de la infodemia que afecta a los actores en el entorno de las empresas. El estudio se apoyó en una encuesta realizada a empresarios y personal administrativo de 25 empresas laguneras, en la cual se valoraron los 5 componentes básicos para la implementación de un manual de gestión de crisis

considerando los eventos y protocolos nacionales e internacionales postpandemia del 2021. Las empresas están ubicadas dentro de la Comarca Lagunera que abarca 5 municipios de Coahuila y 11 municipios de Durango.

- a. Perfil de capacidad interna
- b. Perfil de oportunidades y amenazas
- c. Identificación de escenarios de riesgo
- d. Salud: nivel de exposición al riesgo
- e. Auto-diagnóstico del nivel de reacción de la organización ante una crisis

Desarrollo

A través de Canacintrá, Gómez Palacio, se hizo una invitación a las empresas socias de la cámara para asistir a la presentación del Modelo Nacional para la Transformación Organizacional que se aplica como base del Premio Región Lagunera hacia la Calidad en su edición 2022 y en el cual, a las empresas participantes se les invita a contestar el formulario que permite realizar un diagnóstico situacional sobre recursos y capacidades, amenazas y oportunidades y velocidad en gestión de crisis. La expectativa es generar interés en las empresas por mejorar su desempeño y competitividad a través de una metodología como es el Modelo Nacional para la Transformación Organizacional que promueve el Instituto para el Fomento a la Calidad y que es base para evaluar a las empresas que participan en el Premio Nacional de Calidad, el cual aplica un diagnóstico estratégico situacional y contrasta los resultados contra el patrón de excelencia que es el Modelo mencionado. Esta metodología se replica en el evento anual organizado por Canacintrá, Gómez Palacio a través de una capacitación previa, una evaluación documental y otra de campo que permite valorar cualitativa y cuantitativamente a la organización en los elementos estratégicos declarados en el Modelo. El Premio Nacional de Calidad tiene 32 años aplicando esta metodología y el Premio Región Lagunera hacia la Calidad tiene 22 años replicando el modelo para las empresas de la Comarca Lagunera. En esta ocasión se anexaron al autodiagnóstico los temas de gestión de crisis.

Tabla 2.- Datos generales de las organizaciones participantes

		TAMAÑO DE LAS EMPRESAS				SECTOR			CAPITAL	
		GRANDE	MEDIANA	PEQUEÑA	MICRO	COMERCIO	SERVICIOS	INDUSTRIA	PUBLICO	PRIVADO
COAHUILA	17	9	4	2	2	1	15	1	3	14
DURANGO	51	14	24	8	5	0	27	24	8	43
OTROS	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	69	24	28	10	7	1	43	25	12	57

En la Tabla 2, se presentan los datos generales de las organizaciones a las que pertenecen las personas encuestadas.

Gráfica 1. Datos generales de las 69 empresas participantes en el Autodiagnóstico

En la Gráfica 1, se observa que hay una mayor participación de empresas de Durango con un 74%, un 24.5% de Coahuila y solo una de Chihuahua representando el 1.5% del total de empresas encuestadas. De acuerdo a su tamaño, el 35% son grandes, el 40% son medianas, el 14.5% son pequeñas y el 10.5% son microempresas. De acuerdo al sector, el 36.2% son industriales, el 62.3% son de servicios y 1.5% son de comercio. Considerando su tipo de capital participaron el 82.6% del sector privado y el 17.4% del sector público.

Resultados y discusión

A continuación, se presentan los resultados que se obtuvieron después de llevar a cabo las encuestas y el análisis de las respuestas agrupando los datos por estado y por tamaño de empresa:

- a. Para el tema de perfil de capacidad interna se identificaron fortalezas y debilidades, a través del análisis de los siguientes factores internos: Capacidad directiva y Liderazgo Estratégico, capacidad competitiva, financiera, tecnológica y talento humano. En estos esquemas se observa optimismo de las empresas pues se autoevalúan en los rangos de excelente y muy bueno principalmente las empresas grandes, en las medianas, pequeñas y micro se autoevalúan en su mayoría en los rangos bueno y medio ya que 12 encuestas de Coahuila y 20 de Durango así lo manifestaron.

En los temas de sistemas de control eficaces, control de costos, competencia e innovación se observan debilidades en la mayoría de las respuestas de esta categoría. El rubro que más bajo fue autoevaluado fue el de Talento humano, observando mayores debilidades en temas de rotación, ausentismo y motivación ya que solo 4 encuestas de Coahuila y 14 de Durango del total de 69 manifestaron su autoevaluación como excelente y muy bueno, el resto evaluaron en bueno y medio o bajo.

1. Capacidad Directiva y liderazgo estratégico de las empresas de Coahuila y Durango considerando el tamaño de la empresa

Gráfica 2. Capacidad directiva empresas de Coahuila y Durango

2. Capacidad Competitiva de las empresas de Coahuila y Durango considerando el tamaño de la empresa

Gráfica 3. Capacidad Competitiva empresas de Coahuila y Durango

3. Capacidad Financiera de las empresas de Coahuila y Durango considerando el tamaño de la empresa

Gráfica 4. Capacidad Financiera empresas de Coahuila y Durango

4. Capacidad Tecnológica de las empresas de Coahuila y Durango considerando el tamaño de la empresa

Gráfica 5. Capacidad Tecnológica empresas de Coahuila y Durango

5. Talento Humano en las empresas de Coahuila y Durango considerando el tamaño de la empresa

Gráfica 6. Talento Humano empresas de Coahuila y Durango

- b. Para el tema de perfil de amenazas y oportunidades se analizaron los factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos, competitivos y riesgos actuales del entorno. En las respuestas se observa en la mayoría de los factores económicos, políticos y sociales impactos muy altos y altos como consecuencia se vislumbran mayores amenazas en esos temas. Y en los factores tecnológicos y competitivos se presentan mayoría de respuestas asociadas a niveles de impacto altos y medios, que también reflejan amenazas, pero se perciben en menor cantidad de impacto.

6. Niveles de percepción de impacto de los factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, y Competitivos (PEST) en las empresas de Coahuila y Durango considerando el tamaño de la empresa

Gráfica 7. Entorno PEST empresas de Coahuila y Durango

- c. Para el tema de escenarios de riesgos se analizaron los temas de salud, derechos humanos, empleo, riesgos estratégicos, financieros, y del entorno. En el tema de identificación del riesgo, las encuestas manifiestan en un promedio de más del 50% (36) estar conscientes e informados sobre los escenarios de riesgos, pero en casi todos los elementos analizados menos del 30% (20) de las personas encuestadas se califican como preparadas para enfrentar el riesgo. Y en la evaluación específica de tipo de preparación se califican como mediana y buena preparación en su mayoría, y esto puede deberse a acciones postpandemia del 2021 en base a los protocolos aplicados a nivel internacional y nacional.

7. Niveles de percepción de preparación para atender escenarios de riesgo en las empresas de Coahuila y Durango considerando el tamaño de la empresa.

Gráfica 8. Preparación en escenarios de riesgo en empresas de Coahuila y Durango

- d. Para el tema de salud específicamente en temas de pandemia se identificaron los niveles de exposición al riesgo de acuerdo a la siguiente clasificación: Nivel de Riesgo 4 (Alto): Trabajo constantemente fuera de instalaciones, Nivel de Riesgo 3 (Alto): Trabajo eventualmente fuera de instalaciones, Nivel de Riesgo 2 (Medio): Trabajo constantemente dentro de instalaciones, Nivel de Riesgo 1 (Bajo): Home Office. Se observan calificaciones de niveles de riesgo 2(medio) en su mayoría debido también a la implementación en 2021 de protocolos internacionales ya estandarizados a todos los niveles en el territorio nacional.

8. Factores de riesgo de salud

Gráfica 9. Factores de riesgo de salud en diferentes niveles jerárquicos considerados en Coahuila y Durango

Gráfica 10. Factores de riesgo de salud en grupos vulnerables considerados en Coahuila y Durango

Evaluación y el efecto

¿Qué es lo que pueden hacer las organizaciones frente a diversos tipos de situaciones críticas en los entornos VICA (Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo)?

Primero, ser conscientes de cuál es su nivel de capacidad de reacción, es decir, cuál es el grado de prevención, que tiene la empresa para abordar una crisis. Se pueden establecer dos grandes grupos de tipologías de compañías según sea dicha preparación previa: empresas *slow*, compañías lentas, con una mínima capacidad de actuar en tiempo real en cuanto se detecta o estalla la crisis, y empresas *fast*, compañías rápidas, con una gran capacidad de actuar en tiempo real y afrontar las primeras horas de una crisis, que son clave [7].

- e. Se aplica un test complementario de autodiagnóstico propuesto por Natalia Sara, Gerente del área Crisis y Riesgos de Llorente y Cuenca (LLYC) el cual explica en su artículo “Los nuevos tipos de crisis y cómo las empresas pueden mejorar en gestionar su comunicación” y manifiesta que basta con saber con qué cuenta previamente una compañía para tener un primer autoanálisis de su capacidad para abordar hoy día los nuevos escenarios de crisis [7]. Para el tema de autoevaluación de nivel de reacción de la organización ante una crisis en general, se consideraron principalmente los temas de comunicación efectiva y control de la información en las preguntas del grupo A.

9. Grupo A. Nivel de reacción en temas de comunicación efectiva y control de la información en las organizaciones de Coahuila y Durango considerando el tamaño de la empresa.

Gráfica 11. Monitoreo y control de comunicación Coahuila y Durango

En un 45% en promedio de las encuestas manifiestan tener los elementos mencionados en monitoreo y control de comunicación e información. Pero cuando se evalúan los elementos del segundo rubro: manuales y protocolos de comunicación, planes de contingencia, simulacros, capacitaciones y uso de plataformas digitales, se observan respuestas promedio que marcan que 35% no lo tienen contemplado o desconocen esos elementos como estrategias para hacer frente de forma rápida a una crisis.

Resultados de autoevaluación de nivel de reacción ante una crisis

De acuerdo a la metodología utilizada cuando se aplican los puntajes para evaluar la capacidad de las organizaciones frente a una situación de crisis se obtuvieron los siguientes resultados globales en la encuesta:

Tabla 3. Tipos de crisis según sus categorías, clasificación y fases

PUNTOS OBTENIDOS	NIVEL DE REACCIÓN	NÚMERO DE PARTICIPANTES	%
0-13	TOP SLOW	27	40
14-24	SLOW	14	20.4
25-30	FAST	18	26.4
31-37	TOP FAST	9	13.2

En el análisis global sólo el 13.2% de las respuestas manifiestan tener capacidad de respuesta de alta velocidad, el 26.4% se visualizan como de rápida respuesta, el 20.4 de respuesta lenta y el 40% se visualiza como empresas de baja o muy lenta respuesta ante la crisis, aún y que se prepararon durante 2020 y 2021 en protocolos nacionales e internacionales de atención de crisis de salud, y considerando que, en el análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades se evaluaron de forma muy optimista en su mayoría. En la tabla 4 se aprecia la velocidad de reacción por estados.

Tabla 4. Velocidad de reacción ante la crisis por estados.

ESTADO	TAMAÑO	VELOCIDAD DE REACCIÓN ANTE LA CRISIS			
		TOP SLOW	SLOW	FAST	TOP FAST
COAHUILA	GRANDE	3	0	4	2
	MEDIANA	1	0	3	0
	PEQUEÑA	1	1	0	0
	MICRO	0	2	0	0
DURANGO	GRANDE	0	3	6	5
	MEDIANA	11	6	5	2
	PEQUEÑA	7	1	0	0
	MICRO	4	1	0	0
TOTAL		27	14	18	9

Gráfica 12. Nivel de velocidad de respuesta ante la crisis de las empresas de Coahuila y Durango

De acuerdo a la Gráfica 12, se aprecia que las empresas grandes tanto de Durango como de Coahuila se perciben como rápidas o muy rápidas para reaccionar ante la crisis, y hay relación en cuanto a las fortalezas que las mismas poseen por tener una mejor estructura orgánica y mayor temor al riesgo por el nivel de capital invertido, por lo tanto, mayor previsión y velocidad en la respuesta.

Reflexión y Trabajo a futuro

Se pretende aplicar un formulario de autoevaluación al finalizar la capacitación que las empresas participantes en el Premio Región Lagunera hacia la Calidad edición 2022 llevarán a cabo de octubre 2022 a febrero 2023 considerando como patrón de referencia el Modelo Nacional para la Transformación Organizacional, a fin de cuantificar los aprendizajes acumulados durante el proceso de autodiagnóstico, capacitación, evaluación documental y evaluación de campo a través de las técnicas y herramientas que se ofrece durante el proceso del Premio que lleva a cabo Canacintra G.P., basados en la metodología del Premio Nacional de Calidad.

Conclusiones

En cuestión de cualquier tipo de crisis la prevención es la mejor herramienta. La cultura preventiva implica básicamente: que la organización haya identificado los potenciales riesgos (prever escenarios), que disponga de un manual de crisis (protocolo de actuación); tener definido las personas encargadas de su gestión (Comité de Crisis); que directivos y empleados sepan qué hacer llegado el caso; que se cuente con un portavoz o portavoces preparados (persona designada para hacer declaraciones por la empresa) y con instrumentos de comunicación específicos para ser activados, así como un sistema de monitorización (competencia, internet, medios). Junto a ello, es muy importante el entrenamiento, tanto en el plano de simulacros de crisis, como en el aspecto de cómo actuar ante los medios de comunicación [7].

Se deberá monitorear a las empresas a fin de validar los aprendizajes generados durante las crisis sociales, económicas y emocionales derivadas de un problema global de salud en virtud de enfermedades infecciosas que afectaron toda la vida de la comunidad mundial. Y que generaron una gran cantidad de problemas a las organizaciones y la sociedad en general que ahora están viviendo la “nueva normalidad”. Estos aprendizajes deben enfocarse en estar mejor preparados para enfrentar cualquier tipo de crisis basados en la prevención como se ha mencionado anteriormente

Sin lugar a dudas, las empresas de la Comarca Lagunera que fueron entrevistadas han reflexionado sobre los temas previstos en el formulario de autoevaluación y se han dado cuenta que aun falta camino por recorrer en cuanto a capitalizar el aprendizaje que ha dejado la pandemia en temas de prevención, planes de contingencia, protocolos, información y comunicación, que son los elementos que mayor debilidad se presentaron en el análisis, aunque las organizaciones se visualizaron positivamente con mayores fortalezas.

De acuerdo al entorno VICA en el que actualmente se vive y el estar desarrollándose y evolucionando en una sociedad digitalizada deja como reflexión que los episodios de crisis serán la nueva normalidad por lo que hay que salir del área de confort y estar en alerta constante para enfrentar los cambios acelerados que generan riesgos estratégicos.

Referencias

- [1] I. M. Olis, G.E. Reyes, V. Martin-Fiorino, J.V. Villalobos-Antúnez, “Crisis empresarial, factores que influyen y altera la gestión de empresas en Colombia”, Revista de Ciencias Sociales, Universidad del Zulia (Ve), vol. XXVII, núm. 4, pp. 93-112, 2021. <https://www.redalyc.org/journal/280/28069360008/html/>
- [2] C.M. Pearson, I.I. Mitroff, “From crisis prone to crisis prepared: A framework for crisis management. *The Executive*”, 7(1), 48-59, 1993.
- [3] Organización Internacional de Normalización. *Seguridad y resiliencia. Sistemas de gestión de continuidad del negocio* (ISO 22301), 2019. <https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100442.pdf>
- [4] T, Bevan, “NQA, ISO 22301:2019, Guía de implantación de la continuidad de negocio”, 2019. <https://www.nqa.com/medialibraries/NQA/NQA-Media-Library/PDFs/Spanish%20QRFs%20and%20PDFs/NQA-ISO-22301-Guia-de-implantacion.pdf>
- [5] N. Sara, “Que es un manual de crisis y para qué sirve”, 2014. <https://nataliasara.com/2014/09/08/que-es-un-manual-de-crisis-y-para-que-sirve/>
- [6] R. Hernández, C. Fernández, M.D.P. Baptista, *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill/ Interamericana Editores, 2014
- [7] N. Sara, “Los nuevos tipos de crisis y cómo las empresas pueden mejorar en gestionar su comunicación”, 2019. <https://nataliasara.com/2019/12/31/los-nuevos-tipos-de-crisis-y-como-las-empresas-pueden-mejorar-en-gestionar-su-comunicacion/>